

AUTOCAUIDADO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO DE RISCOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.17830324

Silvia Cardoso Reis Pinheiro¹
Enfermagem - Universidade Federal do Rio de Janeiro
sreuil88@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3523511701225731>

AT02:Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde Gestão do SUS.

RESUMO: O autocuidado representa um componente fundamental da vigilância em saúde, contribuindo para a prevenção de agravos, redução de riscos e fortalecimento da autonomia individual e coletiva. Em um cenário marcado pela crescente carga de doenças crônicas, vulnerabilidades sociais, eventos adversos evitáveis e pressões sobre os serviços de saúde, torna-se essencial compreender como as práticas de autocuidado interagem com os diferentes eixos da vigilância. Este estudo teve como objetivo analisar o autocuidado como ferramenta integrada na gestão de riscos no âmbito da vigilância em saúde, destacando sua relevância para a prevenção de eventos evitáveis e para a melhoria da segurança e eficiência dos serviços. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada com buscas nas bases SciELO, PubMed e Google Acadêmico, manuais da ANVISA e Ministério da Saúde abrangendo publicações entre 2020 e 2025. Os resultados evidenciam que o autocuidado reduz agravos relacionados a condições crônicas, promove práticas seguras no uso de produtos e serviços de saúde, fortalece a proteção à saúde do trabalhador e contribui para a diminuição da sobrecarga dos serviços de saúde. Evidencia-se ainda seu papel estratégico na ampliação da capacidade preventiva da vigilância em saúde. Conclui-se que integrar o autocuidado às práticas de gestão de riscos é essencial para promover saúde, reduzir vulnerabilidades e fortalecer os sistemas de vigilância.

Palavras-chave: Autocuidado. Vigilância em Saúde. Gestão de Riscos.

1. INTRODUÇÃO

A vigilância em saúde constitui um dos componentes centrais da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), articulando ações de monitoramento, análise situacional, prevenção e controle de agravos nos campos epidemiológico, sanitário, ambiental e da saúde do trabalhador. Enquanto modelo ampliado de vigilância, ela transcende a simples notificação de doenças e passa a incorporar um olhar sistêmico sobre os determinantes, condicionantes e riscos que impactam o processo saúde-doença. Tal abordagem reconhece que a proteção e a promoção da saúde dependem não apenas de políticas institucionais, mas também de práticas individuais e coletivas capazes de reduzir vulnerabilidades e fortalecer a autonomia dos sujeitos.

Nesse contexto, o autocuidado emerge como uma estratégia indispensável. Definido como

o conjunto de ações adotadas pelos próprios indivíduos para manter ou melhorar sua saúde, prevenir agravos, manejar condições crônicas ou reduzir fatores de risco, o autocuidado dialoga diretamente com os princípios da vigilância em saúde. Ao promover práticas seguras, ele atua como elemento transversal entre prevenção, promoção da saúde, segurança do paciente e gestão de riscos.

Nas últimas décadas, observa-se uma transição no perfil de morbimortalidade, marcada pelo aumento expressivo de doenças crônicas não transmissíveis e riscos ambientais. Paralelamente, persistem desafios relacionados às doenças infecciosas e falhas na adesão terapêutica (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2025). Tais fenômenos impõem pressão significativa sobre o sistema de saúde e exigem estratégias integradas de prevenção.

A literatura recente corrobora que a sobrecarga é um problema sistêmico persistente. Segundo Pinto e Giovanella (2020), fragilidades na qualidade e na resolutividade da Atenção Primária continuam a impactar diretamente nas taxas de internações por condições sensíveis. Esse cenário agrava o que Tofani et al. (2023) identificam como a superlotação crônica dos serviços de urgência. Adicionalmente, os serviços convivem com desafios relacionados à segurança do paciente e incidentes decorrentes de falhas assistenciais. Milhões de eventos adversos poderiam ser evitados anualmente por meio da adoção de práticas seguras — dentre elas, o fortalecimento do autocuidado (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2021).

O autocuidado impacta diretamente nesses desafios, atuando como um mecanismo de racionalização do acesso. Ao favorecer a melhoria da adesão terapêutica e a identificação precoce de sinais de alerta, o autocuidado fortalece o manejo de condições crônicas e previne agudizações que resultariam em internações evitáveis. Dessa forma, contribui efetivamente para a redução da sobrecarga nos serviços de média e alta complexidade, absorvendo demandas de baixa complexidade no âmbito domiciliar e otimizando os fluxos assistenciais.

Diante desse panorama, o objetivo deste estudo é analisar o autocuidado como ferramenta integrada de gestão de riscos no âmbito da vigilância em saúde, considerando suas contribuições para a prevenção de agravos, promoção da segurança, fortalecimento da biossegurança e otimização das operações em saúde..

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, método que permite a síntese de múltiplos estudos publicados e a análise abrangente de uma temática. O levantamento bibliográfico foi realizado entre janeiro de 2020 e janeiro de 2025 nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed (National Library of Medicine) e Google Acadêmico.

Foram utilizados os seguintes descritores em saúde (DeCS/MeSH), combinados com o operador booleano AND: “Autocuidado” (Self Care), “Vigilância em Saúde” (Public Health Surveillance), “Gestão de Riscos” (Risk Management). Além de consulta a manuais da ANVISA e Ministério da Saúde. Os critérios de inclusão foram: artigos completos disponíveis em português, inglês ou espanhol, publicados no período definido e que abordassem a relação entre autocuidado e vigilância ou prevenção de riscos. Foram excluídos editoriais, resumos simples e estudos duplicados. A análise dos dados seguiu a categorização temática, identificando as contribuições do autocuidado para os eixos da vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e do trabalhador.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da literatura revelou que o autocuidado atua como elemento transversal aos quatro pilares da vigilância. No campo da Vigilância Epidemiológica, demonstrou-se essencial para o manejo de condições crônicas e identificação precoce de sinais de agravamento. Flores, Menezes e Pereira (2022) destacam que a adesão terapêutica e o monitoramento de sintomas reduzem complicações evitáveis e melhoram a qualidade de vida.

Na Vigilância Sanitária, o autocuidado evidenciou impacto direto na prevenção de danos associados ao uso inadequado de medicamentos e produtos. Em tempos de desinformação, o autocuidado informado torna-se um instrumento de proteção contra riscos sanitários e automedicação insegura.

No eixo da Vigilância Ambiental, o autocuidado relaciona-se a atitudes de prevenção frente a riscos biológicos e físicos no domicílio. Conforme a Organização Mundial da Saúde (2022), ações como o manejo correto de resíduos e o controle de vetores são formas de vigilância participativa. Em relação à Saúde do Trabalhador, a literatura aponta que o autocuidado contribui para a prevenção de agravos psicossociais e acidentes, fortalecendo a resiliência frente à sobrecarga laboral.

Por fim, observou-se que o autocuidado influencia a Gestão de Operações. Serviços que

promovem a corresponsabilidade tendem a apresentar redução de internações por condições sensíveis e otimização de recursos. Revisões sistemáticas recentes reforçam que estratégias de autogerenciamento reduzem custos assistenciais e visitas desnecessárias à emergência.

4. CONCLUSÃO

A análise realizada permitiu compreender que o autocuidado constitui uma ferramenta estratégica para a gestão de riscos no âmbito da Vigilância em Saúde. Os achados indicam que práticas de autocuidado contribuem para a prevenção de agravos, para a redução de vulnerabilidades e para o fortalecimento da autonomia dos indivíduos em diferentes contextos de vida. Observou-se que, ao ser incorporado às ações de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e da saúde do trabalhador, o autocuidado favorece a identificação precoce de riscos, a adoção de condutas preventivas e a promoção de práticas seguras.

Constatou-se também que o autocuidado apoia a segurança do paciente e a biossegurança ao estimular cuidados cotidianos que minimizam a ocorrência de incidentes, complicações e exposição a riscos. Além disso, sua integração às rotinas dos serviços contribui para a melhoria da organização dos processos de trabalho, uma vez que práticas preventivas e de corresponsabilidade impactam positivamente a utilização dos serviços de saúde.

Dessa forma, o estudo evidencia que o autocuidado fortalece a capacidade preventiva, educativa e resolutiva da Vigilância em Saúde, ampliando seu alcance e eficiência. Reconhece-se, contudo, que aprofundamentos futuros podem contribuir para melhor compreensão dos mecanismos que potencializam a integração estruturada do autocuidado às ações de vigilância, especialmente em diferentes territórios e níveis de atenção.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). *Manual de Gestão de Riscos em Serviços de Saúde*. Brasília: Anvisa, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/>. Acesso em: 02 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS)*. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/se/dgip/publicacoes/folder-a-politica-nacional-de-educacao-popular-em-saude-no-sistema-unico-de-saude-pneps-sus.pdf/view>. Acesso em: 05 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS)*. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/pnvs>. Acesso em: 05 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil 2021–2030*. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_enfrentamento_doencas_cronicas_agravos_2021_2030.pdf. Acesso em: 05 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Autocuidado em Saúde e Literacia para a Saúde no Contexto da Promoção, Prevenção e Cuidado das Pessoas com Condições Crônicas*. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/autocuidado_saude_literacia_condicoes_cronicas.pdf. Acesso em: 10 out. 2025.

KUMAH, Augustine. Poor quality care in healthcare settings: an overlooked epidemic. *Frontiers in Public Health*, v. 13, 2025. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2025.1504172/full>. Acesso em: 18 out. 2025.

MENDES, E. V. O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde. *Revista Brasileira em Promoção da Saúde*, Fortaleza, v. 31, n. 2, p. 1–3, 2018. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/408/40855558001/html/>. Acesso em: 18 nov. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Global Patient Safety Action Plan 2021–2030: towards eliminating avoidable harm in health care*. Geneva: World Health Organization, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety-policy/global-patient-safety-action-plan>. Acesso em: 18 nov. 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Mortes por doenças crônicas não transmissíveis nas Américas aumentaram 43% desde 2000. *OPAS*, 2 jul. 2025. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/2-7-2025-mortes-por-doencas-cronicas-nao-transmissiveis-nas-americas-aumentaram-43-desde>. Acesso em: 02 nov. 2025.

PINTO, L. F.; GIOVANELLA, L. Impacto da qualidade da atenção primária à saúde na redução das internações por condições sensíveis. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 36, n. 11, e00209819, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/5tqLFcwZ6qCthTMGwFBswzM/>. Acesso em: 09 nov. 2025.

TOFANI, L. F. N. et al. A Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Brasil: revisão integrativa da literatura. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 32, n. 1, e220122pt, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/X6657X7tPgQbnt3VJtZ5Qkf/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 18 nov. 2025.

TOLEDO-AMADOR, A. et al. The effect of self-management on patients with chronic diseases: a systematic review and meta-analysis. *Healthcare*, v. 12, n. 21, p. 2151, 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-9032/12/21/2151>. Acesso em: 18 out. 2025.